

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, АКТУАЛИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Тошматова Мукаррам Джумановна

Ст.преподаватель Гулистанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8300255>

Профессиональная компетентность включает в себя индивидуальную направленность профессиональной деятельности будущего учителя начальных классов, умение ставить и решать задачи своей будущей профессии. Вышеизложенное требует от будущих учителей начальных классов формирования базовых коммуникативных навыков, демонстрирующих единство теории и практики при подготовке к осуществлению профессиональной деятельности.

Ключевыми компетенциями являются межкультурные и междисциплинарные знания, умения и навыки, характеристики и качества личности, необходимые для адаптивного и продуктивного функционирования. Формирование базовых коммуникативных навыков является важной задачей в образовании и различных сферах деятельности. Эти навыки помогают людям эффективно общаться, выражать свои мысли, слушать и понимать других, решать конфликты и сотрудничать. Вот несколько ключевых аспектов, которые можно учитывать при формировании базовых коммуникативных навыков: Активное слушание: Учите людей внимательно слушать собеседника, проявлять интерес и задавать вопросы для лучшего понимания. Важно учиться слушать не только слова, но и невербальные сигналы, такие как жесты и мимика.

Четкое и ясное выражение мыслей: Помогайте людям развивать навыки ясного и последовательного выражения своих мыслей и идей. Обучайте правилам грамматики, синтаксису и использованию адекватной лексики.

Умение задавать вопросы: Поддерживайте людей в их способности задавать информационные, уточняющие и провоцирующие вопросы. Умение задавать вопросы помогает получать нужную информацию и углублять понимание обсуждаемой темы.

Эмпатия и уважение: Важно учить людей быть эмпатичными и уважительными к собеседникам. Это включает понимание и учет чувств, мнений и опыта других людей.

Невербальная коммуникация: Обучайте людей распознавать и использовать невербальные сигналы, такие как жесты, мимика, тон голоса и телодвижения. Эти элементы могут иметь большое значение в процессе коммуникации.

Конструктивное обратное сообщение: Учите людей давать и принимать конструктивное обратное сообщение. Это помогает улучшить навыки коммуникации и разрешить конфликты.

Командная работа: Разрабатывайте ситуации и задания, которые требуют сотрудничества и командной работы. Это позволяет людям развивать навыки эффективной коммуникации в групповых ситуациях.

Формирование базовых коммуникативных навыков требует систематического подхода и практики. Важно создавать возможности для применения и развития этих навыков в различных контекстах, таких как образовательные учреждения, рабочие места и повседневная жизнь.

Ключевые компетенции трактуются нами как универсальные межкультурные и межотраслевые умения и способности, необходимые специалисту для адаптации и продуктивной деятельности, как в рамках профессиональных сообществ, так и вне профессиональной сферы, которые являются для него «ключом к успеху» в современном мире. К данному виду компетенций мы отнесли рефлексивную, проектировочную, информационную коммуникативную, социальную компетенции, которые представлены в таблице 1.5

Таблица 1.5

Виды ключевых компетенций для будущих учителей начальных классов

Компетенции	Содержание
Рефлексивная	владение самоанализом, обеспечивающим переосмысление самосовершенствование педагогической деятельности
Проектная	способность выполнять обобщенный алгоритм проектирования: выдвигать идею, выделять проблему, определять цели и формулировать задачи их решения, осуществлять обоснованный выбор оптимальных способов и средств решения задач; разрабатывать проектное задание
информационная	наличие умений и навыков получения, обработки и применения информации, позволяющие будущему учителю начального класса действовать конструктивно, проектировать технологические решения, систему принципов и подходов
Коммуникативная	владение устными и письменными коммуникативными технологиями, обеспечивающими эффективность профессиональной деятельности
Социальная	осознание социальной значимости профессионального образования и собственной

В связи с этим остановимся на каждой из ключевых компетенций подробнее. 1. Рефлексивная компетенция учителя - это способность к самоанализу и саморегуляции, основанная на постоянной саморефлексии и критическом осмыслении своей практики. Эта компетенция позволяет учителю анализировать свои действия, принимать обоснованные решения, учиться на своих ошибках и постоянно совершенствоваться в профессии. Вот некоторые ключевые аспекты рефлексивной компетенции учителя:

Саморефлексия: Учитель должен быть способен критически рассматривать свои действия, принимать во внимание свои мысли, эмоции, мотивы и убеждения, а также анализировать их влияние на его преподавательскую практику. Саморефлексия позволяет учителю лучше понять свои сильные и слабые стороны, а также развиваться в профессиональном плане.

Критическое мышление: Рефлексивная компетенция требует от учителя критического анализа своей практики и постоянного поиска новых решений и подходов. Учитель должен быть способным анализировать различные ситуации, учитывать разные точки зрения, собирать и анализировать данные и применять критическое мышление для принятия информированных решений.

Умение задавать вопросы: Рефлексивная компетенция также связана с умением учителя задавать себе и другим вопросы, которые помогают развить глубокое понимание и осознание происходящего в учебной среде. Задавание вопросов помогает учителю уточнить проблемы, искать решения и прогнозировать возможные последствия своих действий.

Речь идет об умении исследовать связи между своей задачей, своими целями, своими методами, своими средствами, своими условиями, своими результатами. Будущий педагог должен перейти от оценки педагогических способностей личности к оценке ее профессионализма и работоспособности, от личности к целому. Самопознание будущего учителя начальных классов представляет собой процесс решения определенных рефлексивно-диагностических задач, способствующий полному осознанию и пониманию учителем различных областей и характера требований, диагностических задач, связанных с формированием коммуникативных умений и навыков. будущих учителей начальных классов условно выделяют на три группы: а) перспективное отражение; б) диагностика; в) прогноз.

Педагогическая рефлексия в методической деятельности представляет собой процесс последовательных действий от затруднения к его обсуждению, а значит, и к поиску выхода. Рефлексия представляет собой сложную умственную способность постоянно анализировать и оценивать каждый этап профессиональной деятельности.

2. Проектная компетенция — способность выполнить обобщенный алгоритм проектирования: выдвигать идею, выделять проблему, определять цели и формулировать задачи их решения, осуществлять обоснованный выбор оптимальных способов и средств решения задач; разрабатывать проектное задание; планировать совместную работу и распределять обязанности в проекте, оформлять результаты и др. Управление проектами становится одним из важнейших критериев профессиональной компетенции. Сегодня переменам подвержен весь деловой мир, и любая работа заключается в создании проектов, инициирующих эти перемены [75].

3. Информационная компетенция будущего учителя начальных классов предполагает наличие у будущих учителей начальных классов, помимо профильных и профессиональных педагогических и образно-мыслительных занятий, специфических навыков получения, обработки и использования необходимой информации в процессе профессиональной деятельности [12].

4. Коммуникативная компетенция описывает особенности коммуникативной деятельности будущего учителя начальных классов, особенности его взаимодействия с

будущими учителями. В центре внимания находится взаимосвязь общения и эффективности педагогической деятельности в достижении дидактических, воспитательных и воспитательных целей. Коммуникативная компетентность включает в себя приемы, помогающие достичь высокого уровня общения, заботу о собственной личности, направленность на развитие личности будущих учителей начальных классов; умение интерпретировать и читать внутреннее состояние человека по нюансам поведения, средствам общения, мимике, жестам; способность принять точку зрения будущего учителя и создать атмосферу доверия путем общения с другими, будущий учитель начальных классов должен чувствовать себя уникальной и открытой личностью.[60].

5. Социальная компетенция – показатель осознания социальной значимости совершенствования методической подготовки будущих учителей начальных классов, способности брать на себя ответственность за подходы к предлагаемым новым подходам и их реализации представляют собой сочетание индивидуальных интересов с потребностями конкретное будущее образовательного учреждения, общества. [57]

Одним из перспективных механизмов овладения учителями начальных классов ключевыми компетенциями в процессе профессиональной подготовки является контекстно-проектное обучение, поскольку в этом заключается его целевое назначение. В процессе учебной проектной деятельности студенты последовательно осваивают проектировочную, информационную, коммуникативную и социальную компетенцию и связывают на практике в начальных классах.

Последовательность освоения будущими учителями начальных классов ключевых компетенций и признаки их проявления на этапах и в циклах контекстно-проектного обучения представлены в табл. 1.3.

С.А. Езова также объединяет компоненты коммуникативной компетенции в три основные группы: знания, умения, личностные качества (рис. 1.3.) [38].

Рис. 1.3. Структура коммуникативной компетентности (по С.А. Езовой)

Протяженность циклов, а также эффективность проектного обучения в плане достижения цели формирования коммуникативных компетенций определяют целый ряд факторов. В их числе — сформированность у учащихся, следующих общеучебных, базовых навыков и умений, составляющих основу формирования коммуникативных компетенций будущих учителей начальных классов - результатов до проектной подготовки: говорение в рамках учебного процесса определяется тремя уровнями: начальный уровень, при котором обучаемые отвечают на вопросы при наличии каких-либо опор, либо без них, но с обязательным участием педагога; средний уровень,

предполагающий устные ответы или средства наглядности; самостоятельный уровень, который в качестве основной опоры при ответе на вопросы предполагает исключительно собственные знания по теме. Кроме того, говорение на самостоятельном уровне подразумевает использование в речи сложных предметно-смысловых конструкций.

Процесс говорения как средство общения требует от будущих учителей начальных классов проявления и совершенствования в ходе занятий следующих коммуникативных компетенций:

инициировать общение;

поддерживать разговор;

запрашивать информацию у однокурсников и преподавателя;

описывать, рассказывать, пересказывать, рассуждать;

вести парное, групповое обсуждение прочитанного или услышанного;

содержательно и конструктивно дискутировать;

адекватно реагировать в различных коммуникативных ситуациях.

Говорение, в свою очередь, подразделяется на монологическую и диалогическую речь. Каждый вид речи имеет свои особенности.

Монологическая речь – чрезвычайно сложный процесс во время занятий учителя начальных классов. По утверждению психологов она сложнее и труднее диалогической речи, т.к. требует от говорящего умения связно и последовательно излагать свои мысли, выражать их в ясной и отчетливой форме. Развитие монологической речи учителей начальных классов в ходе обучения предполагает активную, разнообразную и творческую работу.

Письменные задания на занятиях помогают правильно сформулировать и изложить свою мысль, глубже проанализировать новый материал, а также творчески подойти к выполнению заданий. Варианты потенциальных работ на развитие письменной речи:

Письменная речь в рамках процесса формирования коммуникативных компетенций студентов прорабатывается в ходе целенаправленной учебной деятельности с применением детально продуманного комплекса интерактивных заданий.

Диалогическая речь – явление стихийное. В учебном пространстве диалог возникает постоянно. Он возможен, как между обучаемыми и преподавателем, так и исключительно между студентами. Диалогическая речь на занятиях помогает усовершенствовать процесс обучения, расширяет эрудицию, развивает коммуникативные навыки.

Активному процессу развития диалогического общения во многом может способствовать анализ образцов диалогов. Через общение между собой воспитывается умение слушать собеседника и учитывать его психологическое состояние, подбирать точные и убедительные аргументы в споре, оказывать на партнера эмоциональное воздействие, выбор форм обращений, средств привлечения внимания к своим мыслям и суждениям.

Таким образом, приходим к выводу, что практически любой вид деятельности на занятиях предполагает активное совершенствование коммуникативной компетенции студентов путем косвенного либо прямого воздействия на уже имеющиеся умения и навыки межличностного взаимодействия. Конкретные методы и приемы

совершенствования коммуникативной составляющей профессиональной деятельности будущего учителя начального класса.

Умения применять правила коллективно-групповой работы, оценки и выбора приоритетных идей, коллективной и групповой дискуссии, работы в сотрудничестве, совместной работы в группе; способы и средства выявления проблемы, анализа и планирования ее решения.

2. Умения работать с информацией: понимать информацию, представленную в виде диаграммы, схемы, формулы, таблицы; вести ее поиск по каталогам и контекстный поиск в гипертексте; отбирать и необходимую информацию, ее структурировать, интерпретировать, свертывать, выделять главное; критически оценивать и воспроизводить информацию, необходимую для решения учебных заданий; передавать информацию в письменной форме (составлять план, конспект, реферат аргументированное эссе) и обеспечивать упорядоченное ее хранение. Передавать информацию в устной форме: выступать с научной информацией визуально презентовать итоги учебной научной работы.

3. Владение коммуникативными навыками: осуществлять эффективное взаимодействие в команде; осуществлять устное общение: вести диалог и полилог; слушать и принимать во внимание то, что говорят другие; выслушивать критику и вести критическое обсуждение.

Выводы об актуальности проблемы обучения коммуникативным навыкам будущих учителей начальных классов, связанной с вызовами современного общества: конкурентоспособность будущих учителей начальных классов с чертами личности, обеспечивающими профессиональную компетентность.

4. Совершенствование подготовки будущих учителей начальных классов на современном этапе связано с формированием коммуникативных компетенций, к которым отнесены: проективная, коммуникативная, информационная, социальная, рефлексивная. Процесс освоения обозначенных компетенций сопровождается развитием межкультурных и междисциплинарных способностей, необходимых будущему учителю начальных классов для адаптации в рамках профессиональных и универсальных сообществ.

5. Контекстно-проектное обучение доказательно рассматривается в качестве перспективного механизма формирования коммуникативных компетенций. У будущего учителя начального класса: в этом заключается его целевое назначение. Определены последовательность формирования коммуникативных компетенций будущих учителей начальных классов и признаков их проявления на отдельных этапах и в циклах проектного обучения, эффективность освоения будущими учителями начальных классов коммуникативных компетенций в процессе проектного обучения определяется сформированностью общеучебных (базовых) навыков и умений – результатов до проектной подготовки.

1. Обоснование дидактических возможностей проектного обучения в освоении будущими учителями начальных классов коммуникативных компетенций определяет следующие результаты исследования: коммуникативные компетенции трактуются как универсальные межкультурные и междисциплинарные умения и способности, необходимые будущему учителю начальных классов для адаптации и продуктивной деятельности,

как в рамках профессиональных сообществ, так и вне профессиональной сферы; к числу универсальных для будущего учителя начальных классов отнесены пять коммуникативных компетенций: проектировочная, коммуникативная, информационная, социальная, рефлексивная; обозначены признаки их проявления как желаемых результатов обучения в высшей школе;

2. Контекстно-проектное обучение доказательно рассматривается качество перспективного механизма формирования коммуникативных компетенций будущего учителя начальных классов: в этом заключается его целевое назначение. Определения последовательность формирования коммуникативных компетенций и признаков проявления на отдельных этапах и в циклах проектного обучения эффективность освоения будущими учителями начальных классов коммуникативных компетенций в процессе проектного обучения определяется сформированностью общеучебных, базовых навыков и умений — результатов до проектной подготовки.

References:

1. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). *Science and innovation*, 2(B3), 30-33.
2. Ganieva, M. (2023, June). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).

 INNOVATIVE
ACADEMY